

YEVROPA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYO BO‘YICHA YANGI STRATEGIYASI VA DOLZARB MUAMMOLAR

O‘zbekiston Milliy universiteti Siyosatshunoslik yo‘nalishi

4-kurs talabasi

Iskandarova Iroda Muzaffarovna

KIRISH.

XXI asrda xalqaro munosabatlar tizimida yuz berayotgan tub o‘zgarishlar Yevropa Ittifoqining tashqi siyosiy strategiyalarini qayta ko‘rib chiqishni talab qildi. Yevropa Ittifoqi global siyosatning nufuzli va ta’sirchan sub’yekti sifatida Markaziy Osiyo mintaqasini o‘zining strategik manfaatlar doirasida ko‘rib kelmoqda. Ushbu mintaqa – geosiyosiy joylashuvi, boy tabiiy resurslari, xavfsizlik masalalaridagi dolzarb muammolari hamda yirik davlatlararo raqobatning markazida bo‘lib, Yevropa Ittifoqi uchun ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ekologik nuqtai nazardan muhim ahamiyat kasb etadi. 2019-yilda qabul qilingan “Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo‘yicha yangi strategiyasi” mintaqada barqarorlikni mustahkamlash, iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish, inson huquqlari va qonun ustuvorligini ilgari surish, shuningdek, ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan muhim tashabbus bo‘lib, Yevropa Ittifoqining mintaqaga nisbatan yangi yondashuvini namoyon etadi. Ushbu strategiya ilgari qabul qilingan 2007-yilgi hujjatdan farqli o‘laroq, mintaqadagi o‘zgaruvchan vaziyat, Afg‘onistondagi tahdidlar, Xitoy va Rossiya kabi geosiyosiy raqobatchilar faoliyati hamda global muammolar – iqlim o‘zgarishi, yashil energetika, raqamli transformatsiya kabi yo‘nalishlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Mazkur mavzuning dolzarbligi aynan hozirgi davrda mintaqadagi siyosiy-iqtisodiy barqarorlik, xalqaro xavfsizlik va integratsion jarayonlarga Yevropa Ittifoqining tutgan o‘rni va roli ortib borayotganida namoyon bo‘ladi.

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi mazmunan tahlil qilinadi hamda uning mintaqadagi geosiyosiy jarayonlarga ta'siri o'rganiladi. Xususan, 2019-yilda qabul qilingan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategik hujjati asosida siyosiy, iqtisodiy, ekologik va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlik yo'nalishlari tahlil qilinadi. Mintaqadagi dolzarb muammolar – jumladan, energetika xavfsizligi, barqaror rivojlanish, inson huquqlari, iqlim o'zgarishi va Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyo barqarorligiga ta'siri – strategik hamkorlik kontekstida ko'rib chiqiladi. Ishda Yevropa Ittifoqi manfaatlari, Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosiy ustuvorliklari hamda boshqa global aktorlar (Rossiya, Xitoy, AQSh) bilan raqobat va hamkorlik holatlari qiyosiy tahlil usulida yoritiladi. Shuningdek, strategiyaning amaliy natijalari va istiqbollari ilmiy-nazariy asosda baholanadi. Tadqiqot siyosiy nazariyalar, xalqaro munosabatlar paradigmalari va tahliliy yondashuvlarga asoslangan holda olib borilgan.

KALIT SO'ZLAR: Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo, yangi strategiya, geosiyosat, tashqi siyosat, mintaqaviy xavfsizlik, barqaror rivojlanish, energetika, inson huquqlari, ekologik muammolar, Afg'oniston, xalqaro hamkorlik, strategik manfaatlar, global raqobat, tashqi yordam siyosati

2019-yil 17-iyun kuni qabul qilingan “Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi” mintaqadagi geosiyosiy va iqtisodiy holat o'zgarishi fonida shakllandi. Yangi hujjat 2007-yilgi strategiyaning davomiy va tahliliy natijalari asosida, mintaqada shakllangan murakkab siyosiy va iqtisodiy muhitni inobatga olgan holda ishlab chiqildi. Markaziy Osiyo bilan hamkorlik masalasi Yevropa Ittifoqi tashqi siyosatining kun tartibidagi doimiy ko'riladigan mavzularidan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. 2016-yilda Yevropa Ittifoqining Tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha Oliy vakili Federika Moregeni tomonidan ishlab chiqilgan va “Yakdil yondashuv, birgalikda xarakat: Yanada kuchliroq Yevropa”¹ deya nomlangan Yevropa Ittifoqining tashqi xavfsizlik

¹ A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy, June 2016.

siyosati bo'yicha Global strategiyasida shunday deyiladi: “ Yevropa Ittifoqining ichki va tashqi xavfsizligi xar qachongidan ham ko'proq bir-biriga bog'langan: uning ichki xavfsizligi Yevropa chegaralaridan tashqaridagi tinchlikka bog'liq,.....Sharqda Markaziy Osiyoga, janubda Markaziy Afrikagacha cho'zilgan davlatlar va jamiyatlarning mustahkamligiga sarmoya kiritish fuqarolarimiz manfaatlariga mos.Markaziy va Janubiy Osiyoda biz terrorizm, odam savdosi va migratsiyaga qarshi kurash bo'yicha hamkorlikni chuqurlashtramiz va transport savdo hamda energetika aloqalarini kuchaytramiz”².

So'nggi yillarda Markaziy Osiyo global geosiyosiy maydonda o'zining strategik o'rni va energetik resurslari, hamda transport-logistika imkoniyatlari bilan xalqaro hamkorlik markaziga aylandi. Bu jarayon Yevropa Ittifoqining ham mintaqaga nisbatan yondashuvini qayta ko'rib chiqishga va yangilangan strategik vazifalarni belgilashga undadi. XXI asrning ikkinchi o'n yilligidan boshlab Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik muammolari yangi shakl va ko'rinishlarga ega bo'la boshladi. Yangi tahdidlar doirasida transmilliy xavf-xatarlar – terrorizm, ekstremizm, kiberxavfsizlik muammolari, narkotik moddalar savdosi va iqlim o'zgarishlarining xavfsizlikka ta'siri asosiy o'rin tutdi. Ana shu sharoitda Yevropa Ittifoqi o'zining 2019-yilda qabul qilingan yangi strategiyasida xavfsizlik masalalariga yanada keng qamrovda yondasha boshladi.

YeIning xavfsizlik yondashuvi ko'proq liberal institutsionalizm va kompleks o'zaro bog'liqlik nazariyasiga tayangan holda ishlab chiqilgan. Robert Keyohan va Jozef Nay tomonidan ilgari surilgan kompleks o'zaro bog'liqlik modeli doirasida YeI mintaqada faqat harbiy yondashuv emas, balki iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ham mintaqaviy barqarorlikning asosiy omillari sifatida ko'radi.

Shuningdek, YeI xavfsizlik sohasida "yumshoq kuch" (soft power) konsepsiyasiga tayangan holda, mahalliy hamkorlarning salohiyatini oshirish, huquq-tartibot organlari va sud tizimlarini mustahkamlashga yo'naltirilgan tashabbuslarni ilgari

² European External Action Service (2016). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe - A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy.

surdi. Markaziy Osiyodagi davlatlar bilan terrorizmga qarshi kurashda xalqaro huquq me'yorlariga rioya etgan holda, inson huquqlarini ta'minlash YeI tashqi siyosatining ajralmas qismi bo'ldi. Yevropa Ittifoqining sobiq oliy vakili Ketrin Eshton Yevropa Ittifoqining "soft power"iga shunday ta'rif beradi- "agar Yevropa dunyoda ishonchli o'yinchi bo'lishi uchun bu nafaqat yumshoq kuch kerakligini e'lon qilganida, u harbiy (qattiq) kuch zarurligi haqida gapirgan edi, lekin aslida Yevropa Ittifoqining yumshoq kuchi shunchaki yumshoq kuch emas; bu me'yoriy kuchdir. Evropa me'yoriy kuchdir, chunki Evropaning o'zi EI targ'ib qilmoqchi bo'lgan me'yorlarga asoslanadi. U Yevropa Ittifoqining o'zidan jamoaviy sifatida boshlanadi, nomzod mamlakatlarga, qo'shnilarga va qo'shnilarning qo'shnilariga tarqaladi".

YeI, shuningdek, Afg'oniston muammosi va mintaqaviy beqarorlik xavfini inobatga olgan holda, Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaraviy xavfsizlik, narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash va noqonuniy qurol savdosini jilovlash sohasida ham hamkorlikni chuqurlashtirdi. YeI doirasida bu borada ishlab chiqilgan bir qator dasturlar – "Border Management Programme in Central Asia" (BOMCA) va "CADAP" kabi tashabbuslar, xavfsizlikni keng qamrovli tushunchada ko'rib chiqishga xizmat qildi. YeI strategiyasida kiberxavfsizlik va ma'lumotlar infratuzilmasini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Yevropa Ittifoqining yangi yondashuvi global xavfsizlik muhitida zamonaviy tahdidlarga nisbatan ko'p qirrali va uzoq muddatli strategik choralarni ishlab chiqishga va Markaziy Osiyoda barqaror xavfsizlik muhitini shakllantirishga qaratilgan.

Yangi strategiyaning dolzarbligi, birinchi navbatda, mintaqadagi ichki islohotlar jarayonlarining faollashuvi, Xitoyning "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi va Rossiyaning mintaqadagi harakatlari, shuningdek, Afg'oniston inqirozining kuchayishi bilan bog'liq xavfsizlik muammolari bilan ham izohlanadi. Shu bois, YeI yangi hujjatda barqarorlik, farovonlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan ko'p qirrali yondashuvlarni ilgari surdi. Yevropa Ittifoqi va Markaziy

Osiyo o'rtasidagi munosabatlar oxirgi yillarda sezilarli darajada faollashgan. YI bu mintaqani nafaqat tabiiy resurslar manbai, balki strategik hamkor sifatida ko'rib, barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shish uchun sarmoya kiritmoqda. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo davlatlari ham YI bilan hamkorlik qilish orqali o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, savdo imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro maydonda mavqeini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyani 2019-yilda qabul qilgan bo'lsa-da, uning tayyorlanish jarayoni ancha oldin, 2017-yildan boshlab muhokamalar va konsultatsiyalar shaklida boshlangan edi. YeI bu borada o'zining siyosiy-huquqiy tamoyillariga muvofiq holda, davlatlararo va mintaqaviy manfaatlarni muvozanatga keltiradigan yondashuvlarni ishlab chiqishga kirishdi.

Jarayon uchta asosiy bosqichda kechdi:

Dastlabki maslahatlashuvlar (2017) – YeI Markaziy Osiyo davlatlari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari, biznes vakillari va xalqaro tashkilotlar bilan keng qamrovli maslahatlashuvlar o'tkazdi. Bu bosqichda 2007-yilgi strategiyaning natijalari va kamchiliklari muhokama qilinib, mintaqaning yangi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy sharoitlari baholandi. 2016-yildan boshlab Yevropa Ittifoqi-Markaziy Osiyo aloqalarining yangi davri boshlangan edi. Xalqaro vaziyat va xalqaro aloqalar tabiati tez suratda o'zgarar ekan, o'zgarishlari davri da'vati mazkur bosqichning mintaqaviy asosini tashkil etar edi. 2017 yil 9 noyabr kuni Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha Oliy vakili Federik Mogereni va O'zbekiston Prezidentni Shavkat Mirziyoyev o'rtasida o'zaro ishonchga asos yaratgan g'oyat yuqori darajadagi muloqot tashkil etildi. 2019 yil 31 mayda esa Toshkentda O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hamda Yevropa Ittifoqi Prezidenti Donald Tusk uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yevropa Ittifoqi rahbarining O'zbekistonga ilk tashrifi diplomatik aloqalarning 25 yilligiga to'g'ri keldi. 2017 yildan Yevropa investitsiya banki (YTTB) O'zbekiston bilan hamkorlikni yangidan yo'lga qo'ydi. 2017 yil oktyabrda O'zbekiston YIB bilan hamkorlik bo'yicha bitim imzoldi, 2017 yil noyabrda YTTB Toshkenta o'z vakolotxonasni

ochdi.³ Shu o'rinda 2017-yil 10-11 noyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzusida bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda ishtirok etish maqsadida Yevropa Ittifoqining Tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha Oliy vakili F.Mogerin ilk bor O'zbekistonga tashrif buyurdi. U anjumanda nutq so'zlar ekan o'zgarishlar davri sheriklik g'oyasini ilgari surdi.

Tahliliy hujjatlar va tavsiyalar tayyorlash (2018) – Yevropa Komissiyasi va YeI Tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha Oliy vakolatxonasi tomonidan Markaziy Osiyodagi siyosiy, xavfsizlik va iqtisodiy muhitga oid tahliliy materiallar ishlab chiqildi. YeI delegatsiyalari tomonidan mintaqaviy forum va sammitlarda bir necha bor yangi strategiya kontseptsiyasi bo'yicha rasmiy va norasmiy uchrashuvlar o'tkazildi.

Strategiyaning tasdiqlanishi (2019) – 2019-yil 17-iyunda YeI Kengashi tomonidan rasmiy ravishda qabul qilindi. Ushbu hujjatning tasdiqlanishi YeIning mintaqaga nisbatan yangilangan yondashuvlarini, xususan, barqarorlik va farovonlikni oshirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, xavfsizlik va inson huquqlari bo'yicha yangi tashabbuslarni ilgari surdi.

Global miqyosda strategiyaning qabul qilinishi YeI ning Rossiya va Xitoy kabi yirik global kuchlar bilan geoiqtisodiy va geosiyosiy raqobatda o'z pozitsiyasini kuchaytirishga qaratilganini ko'rsatadi. Bu holatda **ekstrapolyatsiya** metodidan foydalansak, YeI ning boshqa mintaqalarda — masalan, Afrika va Sharqiy Yevropada qo'llagan siyosiy va iqtisodiy dasturlarining mintaqaviy barqarorlik va rivojlanishdagi ijobiy natijalari Markaziy Osiyo uchun ham o'xshash samaradorlik berishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. Shuningdek, **analogik** jihatdan YeI ning Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari bilan o'zaro aloqalari natijasida yuzaga kelgan integratsion jarayonlar, tashqi yordam va texnik ko'mak mexanizmlarining Markaziy Osiyoda ham takrorlanish ehtimoli mavjud. **Ekstrapolyatsiya** yondashuvi orqali esa YeI ning mintaqadagi dastlabki

³ Yunusov H.M Nazirov M.M Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo: yangi sherikchilik strategiyasi. – Toshkent: "Zamon Poligraf", 2023. -275 b

muvaffaqiyatli loyihalari asosida strategiyaning uzoq muddatli natijalarini prognoz qilish mumkin. YeI tomonidan ilgari surilayotgan yangi strategiya Markaziy Osiyo davlatlarini global integratsiya jarayonlariga jalb etish, mintaqada institutsional islohotlarni chuqurlashtirish va barqaror taraqqiyot uchun zamonaviy platforma yaratishga xizmat qilmoqda.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, June 2016.
2. European External Action Service (2016). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe - A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy.
3. Yunusov H.M Nazirov M.M Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo: yangi sherikchilik strategiyasi. – Toshkent: “Zamon Poligraf”, 2023. -275 b